

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIMDA PEDAGOGNING SHAXSIY VA KASBIY KOMPONENTLARI

Rayimova Shahnoza Sodiqovna

*Farg‘ona shahar Maktabgacha ta‘lim bo‘limi
tasarrufidagi 59-sonli DMTT uslubchisi.*

Annotatsiya. Maqolada pedagogning shaxsiy va kasbiy sifatlarini nazariy hamda amaliy asoslar bo‘yicha o‘rganish, pedagogning kasbga tayyorlik darajasini aniqlashda kasbiy tayyorgarlik mohiyatini ochishga doir nazariy fikrlar, amaliy takliflar ifoda etilgan.

Kalit so‘zlar: Pedagog, ta‘lim, ijtimoiy faollik, ilg‘orlik, tashabbuskorlik.

Аннотация. В статье представлены теоретические и практические предложения по изучению личностно-профессиональных качеств педагога на теоретико-практической основе, раскрывающие сущность профессиональной подготовки в определении уровня профессиональной подготовленности педагога.

Ключевые слова: Педагог, воспитание, социальная активность, прогресс, инициатива.

Annotation. The article presents theoretical and practical suggestions for studying the personal and professional qualities of a pedagogue on theoretical and practical grounds, revealing the essence of professional training in determining the level of professional readiness of a pedagogue.

Key words: Pedagogue, education, social activity, progress, initiative.

Ayonki, bola tarbiyasi eng nozik va shu bilan birga murakkab jarayon. Yillar osha, asrlar osha sayqallanib, jonlanib, boyib kelgan bu mas‘uliyatli vazifani mukammal ado etish bugungi kun, bugungi zamon pedagogidan ham mukammal yondashuvni talab etadi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning o‘ziga xosligi, dolzarbligi ham shundaki, bola kimningdir istagi, buyurtmasiga ko‘ra emas, o‘z imkoniyatlari, salohiyati, tabiati xususiyatlariga mos ravishda shakllanadi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning markazida o‘sayotgan inson, uning o‘z imkoniyatlarini to‘la namoyon etishga intilishi, yangi tajribani qabul qilishi, turli hayotiy vaziyatlarda ongli ravishda, mas‘uliyatli qaror qabul qilishga qodirligi turadi. Ta‘limda samaradorlik, tarbiyada natijadorlikka erishish pedagog shaxsidagi ichki va tashqi mukammallikka bog‘liq. Ushbu mukammallik esa pedagogning shaxsiy va kasbiy sifatlarini yuzaga chiqaruvchi, namoyon etib borishini taqozo etuvchi birlamchi asos bo‘lgani holda quyidagilarda o‘z aksini topadi:

- bola bilan muloqotning to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi, bola qiziqish va qobiliyatlarining aniqlab borilishi;
- bolaning mashg‘ulotlarga qiziqtirilishi, faoliyatda rag‘batlantirilishi;
- o‘z qiziqish va qobiliyatini namoyon etishida bolaga imkon berilishi, o‘z ustida ishlashiga sharoit yaratilishi, bolaning ”men” konsepsiyasi shakllanuvda e‘tibor va g‘amxo‘rlikning mavjudligi;
- ta‘lim-tarbiyaviy jarayonlarda nazariy va amaliy uyg‘unlik. Shuningdek:

bolaga bola deb emas, shaxs deb qarash
uning qiziqish, qobiliyatlarini aniqlash va kashf eta borish
bolaning ochilmagan qirralarini ochish
shaxsiy va kasbiy sifatleri birlamchi darajaga ko‘tarilgan holda ta‘lim-tarbiyaviy jarayonlarga to‘liq uyg‘unlashtirish
bolalar jamoasida qulay ruhiy (psixologik) muhitni yaratish

Ushbu vazifalar ijrosini ta'minlashdagi asosiy ishtirokchi **PEDAGOG** ekan, ta'lim-tarbiyaning maqsadi, vazifa hamda tamoyillari soha egasi oldiga qator talablarni qo'yadi. Bu talablar pedagogning shaxsiy va kasbiy komponentlarini ifoda etib, quyidagicha tasniflanadi:

- *Pedagogning kasbiy sifati, kasbiy mahorati, bilim, iqtidor, malaka, qobiliyat va ijodkorlik;*

- *Axloqiy namuna, odob me'yorlari, xulq-atvorning ijobiy xarakteri, milliy-ma'naviy dunyoqarash, ichki barqaror muvozanat, aqlan yuksak, ma'nun yetuklik darajasining mavjudligi.*

Ushbu ikki yo'nalishda sanab o'tilgan mezonlar pedagogning shaxsiy va kasbiy sifatlari qatorida ta'lim-tarbiyaviy jarayonda to'laqonli namoyon bo'lishiga uzluksiz va birlamchi darajagi ehtiyoj deb qarashimiz shart. Pedagog ta'lim-tarbiya jarayonining bosh ishtirokchisi hamda nazariy va amaliy bilimlarning asosiy yetkazib beruvchisi ekan, bu o'rinda uning yuqoridagi mezonlar bo'yicha tayyorligi, mukammalligi ikki karra ifodaviylik ko'rinishi ham olishi lozim. Ayniqsa, ta'limning birlamchi bo'g'ini, ilk bosqichi hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimidagi ishtiroki pedagogdan nafaqat kasbiga bo'lgan mehr, muhabbat va fidoyilikni, balki o'z o'rnida mehnatsevarlik, qat'iyat, iroda, mas'uliyat, majburiyat, sabr, matonat kabilarni ham talab etadi. Binobarin, maktabgacha ta'lim tizimida "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari" hamda yangi tahrirdagi "Ilk qadam" davlat o'quv dasturining ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilgani sohasidagi ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarni samarali amalga oshirish uchun keng imkoniyatlarni yaratdi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "**Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida**"gi O'RQ-595-son Qonunda esa maktabgacha ta'lim va tarbiya – bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviy, axloqiy, yetuk, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek, bolalarni umumiy, o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi ekanligi belgilab qo'yilgan.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limda pedagogning shaxsiy va kasbiy komponentlarining ahamiyati shundaki, mavzulashtirilgan mashg'ulotlarni boshlash, o'tkazish, yakunlashdagi nazariy, amaliy qismlar pedagog va tarbiyalanuvchilar o'rtasida bevosita kechadigan kommunikativ jarayonlarga birdek aloqadorlikka ega bo'lib, bu aloqadorlik bolaning bilish, hissiy, ijodkorlik kabi kompetensiyalari shakllanuvi, rivojlanuvida yetakchi jarayondir. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim bir vaqtning o'zida ham ijodiy, ham ijobiy munosabatlar negiziga quriluvchi, pedagogdan yuksak malaka, bilim va tajriba talab etuvchi murakkab jarayonki, pedagog maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilar bilan kommunikativ, hissiy, bilish, ijodiy muloqotlarga kirishar ekan, bu o'rinda ta'lim berish davomida o'zi ham o'z ustida ishlashi, yangiliklar yaratib borishi, sohaga doir me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan muntazam tanishuvi, jarayonlarga doir axborot, birlamchi materiallarni tatbiq eta olishi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan xabardorlik, xorijiy tillarni bilish kabilarni ham o'zlashtirib borishi maqsadga muvofiq. Bu zarurat pedagog zimmasidagi birinchi galdagi vazifa, tarbiyalanuvchilar, ota-onalar, mehnat jamoasi, pirovardida, soha rivoji va mamlakat taraqqiyoti oldidagi asosiy vazifalaridan bo'lib hisoblanadi.

Pedagogik faoliyatda imij ham o'zining dolzarbligiga ega. Imij shaxsiy va kasbiy sifatlarni nazarda tutgan holda pedagogning o'z ustida ishlashga bo'lgan harakati, shijoati, uquv va izlanish darajasini oshirib borishining ilmiy-amaliy yo'lidir. Kasbiy imijda muloqot, muomala-munosabat muhim o'ringa ega bo'lib, notiqlik san'ati zaruratini ham taqozo etadiki, bu pedagog shaxsidagi ilg'orlik, tashabbuskorlik, ijodkorlik, intellekt, mustaqillik, layoqat kabilarga ham mutanosiblikda kechadi. Pedagogning shaxsiy komponentlari tasnifiga kiruvchi yuqoridagi sifatlarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy faoliyat jarayonining ajralmas qismi, muhim debochasidir. Shuningdek, shaxsiy komponentlar sirasiga kiruvchi quyidagi sifatlarni ham pedagog shaxsining mukammallashuvi, malaka darajasini ko'rsatuvchi ko'rsatkichlar sifatida baholanishi mumkin:

1. **Ruhiy barqarorlik** kutilgan va kutilmagan vaziyatlarga tayyorlik, vaziyatni to'g'ri baholay bilish va shunga muvofiq harakatda bo'lish.

2. **Ijtimoiy faollik** jamoada bolalar bilan ishlash, ularni uyushtirish, faollashtirish, kirishimli bo‘lish, bolalar bilan jamoaviy yoki yakka tartibda ishlashga bo‘lgan moslashuvchanlik.

3. **Ma‘nan yetuklik** borliqni ijodiy, ijobiy, real, sof tarzda qabul qilish, shaxsiy fikr hamda mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmasiga egalik.

4. **Ijodkorlik** o‘z ustida ishlash, yangilik yaratishga bo‘lgan ishtiyoq, o‘z- o‘ziga talabchanlik.

5. **Samimiyat** bolalar bilan kechadigan jarayonlarga ijobiy yondashuv, bolalarning yoshi, jinsi, qiziqishlariga qarab, ulardagi sifatlarni boricha qabul etish. Toza qalb bilan bolalarni his etish, sevish ishtiyoqi.

6. **Ilg‘orlik** o‘z sohasi bo‘yicha birinchilardan bo‘lib qobiliyatni namoyon etish, mutaxassislikka oid biror amaliy ishlanma yaratish, qisqacha aytganda, kasbdoshlar orasida nazariy va amaliy bilimlari boyligi jihatidan bir qadam oldinda bo‘lish.

7. **Tashabbuskorlik** biror yangi yo‘nalish yoki mavzu bo‘yicha yangi qarash, g‘oya va taklif, munosabat bildirish hamda ushbu bildirgan fikrlari asosida amaliy dalil, harakatga yo‘nalgan amaliy ishlanmani taqdim etish.

8. **Kreativlik** – faoliyatda o‘ziga xoslik, faoliyatda **IJODKORLIK** tushunchasi bo‘lib, pedagoging shaxsiy va kasbiy komponentlari majmuyining tarkibiy qismini tashkil etgan holda, ta‘lim beruvchini o‘ziga xosligini ifodalaydi. Kreativlik pedagogning kundalik faoliyatini boyituvchi, unga nazariy va amaliy ruh beruvchi, pedagogning tom ma‘noda mukammal shaxs, ta‘lim fidoyisi sifatida ko‘rsatuvchi butun, yaxlit mohiyat ifodasidir. Pedagogikada kreativlik tushunchasi o‘zining chuqur talqiniga ega. Boisi bu so‘z o‘z zamirida ijodkorlikni, tashabbuskorlikni, ilg‘orlik va bilimdoglikni mujassamlashtiradi. Uning mavjudligi, qay darajada ekani pedagogning ta‘lim-tarbiyaviy faoliyatdagi ijobiy ishtiroki, faoligini rag‘batlantiradi, ma‘naviy qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Yuqoridagi sifatlar pedagogning shaxsiy va kasbiy komponentlari negizi o‘laroq, faol pedagog portretining amaliy aksi; pedagogning shaxsiy va kasbiy komponentlari majmuyi sifatida soha egasining o‘z mutaxassisligiga nechog‘lik tayyorligini ko‘rsatuvchi asosiy belgidir. Unutmaslik kerakki, pedagogning ijodkorlik mahorati tarbiya va ta‘limning mazmuni, vositalari, metodlari, bolaning rivojlanish jarayoni bilan izohlanadi. Pedagogning kasbiy va shaxsiy sifatlari bir-biriga uyg‘un, mutanosib bo‘lgandagina ta‘lim oluvchilarning diqqat, qiziqishi yanada ortadi. Pedagogning kasbga bo‘lgan sevgisi, diqqat-e‘tibori ta‘lim-tarbiyaviy jarayonlarning mukammal, yuqori sifat va samaradorlikda kechishida asosiy vositalardan ekanini nazarda tutsak, bolaning pedagog shaxsiga beradigan bahosi tarbiyachining kasbiy bilimlari-yu shaxsiy sifatlaridan kelib chiqadi. Shu o‘rinda aytish joizki, pedagog o‘z ustida ishlash, kasbga aloqador yangiliklar yaratishga intilish, o‘zida ishtiyoq tug‘dirish, maqsad yo‘lidan aniq borishda doimiy harakatda bo‘lishi zarur. Bola tarbiyasi nozik, murakkab, mas‘uliyatli, muhim vazifa ekani, shuningdek, pedagoglarning shaxsiy va kasbiy komponentlari to‘la majmuiga erishishda esa:

- aqliy, axloqiy, jismoniy, mehnat, musiqiy, estetik, iqtisodiy tarbiya yo‘nalishlariga mos tarzda dasturiy ishlanma, mashg‘ulot materiallari yaratish, ilmiy-metodik asoslar salmog‘ini oshirish;

- imkoniyati cheklangan bolalar uchun qulay va sifatli inklyuziv ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish;

- didaktik mashg‘ulotlarda xalq og‘zaki ijodi namunalariga asoslangan pedagogik texnologiyalar, adabiy-badiiy asarlarni qo‘llash bilan bog‘liq metodlarni amaliyotga tatbiq etish lozim hisoblanadi. Shuningdek, bugungi kunda maktabgacha ta‘lim sohasini yangi bosqichga ko‘tarish, sohaning zamonaviy qiyofasini yaratishdagi mavjud jarayonlarning tezlashuvi va takomillashuvini quyidagi ikki masalaning hal etilishida ko‘rishimiz mumkin:

1. **Tarbiyachining ijodkorlik, iqtidor qirralariga ega bo‘lishi;**

2. **Mashg‘ulotlarga innovatsion yondashuv, ya‘ni MTT faoliyatini zamonaviy metod va usullar, namunaviy xalqaro tajribalar bilan boyitish.**

Mazkur ikki yo‘nalish samarasi o‘laroq kutilgan natijaga yanada yaxlitlikda erishish mumkin. Ushbu masalalarni ijobiy hal etishda esa, avvalo, yangi loyihalarni ishlab chiqish, bunda

tarbiyachi va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yish yaxshi samara beradi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni aqlan, ruhan, jismonan tarbiyalash, o'zligini anglashiga ko'maklashish, bir so'z bilan aytganda, bola qiyofasida jamiyat uchun asos bo'lgan SHAXSni yaratish bugungi tarbiyachilar va soha oldida turgan birlamchi mezonlardan biri.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, nozik qalb, sodda tasavvur, toza ruhiyat egalari bo'lgan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ta'lim-tarbiyasidagi to'g'ri yondashuvgina ularning ertangi kelajagi va hayot yo'llarini topishlariga zamin bo'lib xizmat qiladi. Tarbiyaning asosiy maqsadi ham shu: ertamiz egalarini komil insonlar etib tarbiyalash. Binobarin, yosh avlod tarbiyasi bir yoki bir necha shaxsning emas, umumxalq ishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 16-dekabr 2019-yil.
2. Maktabgacha pedagogika. Darslik. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova. Toshkent. 2019-yil. "Tafakkur" nashriyoti.
3. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. Darslik. Z.T.Nishanova, G.K.Alimova, A.G.Turg'unboyeva, M.X.Asrinboyeva. Toshkent-2017.